

IIJ Impact Factor : 2.193

ISSN 2349-364X

वेदाञ्जली

अन्तर्राष्ट्रीय विद्वत्समीक्षित षाण्मासिकी शोधपत्रिका

(International Peer Reviewed Refereed Journal of Multidisciplinary Research)

वर्ष- ६

अंक- १२, भाग- ६

जुलाई-दिसम्बर, २०१९

प्रधान सम्पादक

डॉ० रामकेश्वर तिवारी

असिस्टेन्ट प्रोफेसर, श्री वैकुण्ठनाथ पवहारी संस्कृत महाविद्यालय
वैकुण्ठपुर, देवरिया

सह सम्पादक

श्री प्रभूज मिश्र

प्रकाशन : वैदिक एजुकेशनल रिसर्च सोसाइटी, वाराणसी

- ◆ नारी के आधुनिक जीवन के निर्माण में स्वतन्त्रता पूर्व पत्र-पत्रिकाओं की भूमिका
डॉ० कंचन राय 318-321
- ◆ प्रबोधचन्द्रोदय नाटक का समीक्षात्मक अध्ययन
डॉ० कुमार विजय रंजन 322-325
- ◆ बौद्ध तंत्र में चक्र साधना एवं नाड़ी का महत्व
डॉ० मालती सिन्हा 326-330
- ◆ आधुनिकपरिप्रेक्ष्ये आजीविकाविचारे-ज्योतिषशास्त्रस्य योगदानम्
डॉ० मुकेश कुमार ओझा 331-336
- ◆ अथर्ववेद में अनुस्यूत चिकित्साशास्त्र
डॉ० पुष्पा कुमारी 337-341
- ◆ अक्षांश-ज्ञानम्
डॉ० रामकुमारझा 342-344
- ◆ लददाखी राजवंश का इतिहास
डॉ० रविकान्त कुमार 345-350
- ◆ गुप्तकालीन प्रशासनिक नीति
डॉ० रिंकी कुमारी 351-352
- ◆ अश्वघोष का व्यक्तित्व, कृतित्व संस्कृति के निरूपण के सन्दर्भ में
डॉ० संगीता कुमारी 353-357
- ◆ पुनर्जन्म और नवयान बौद्ध
डॉ० सतीश कुमार तिवारी 358-360
- ◆ सभासशक्तिविमर्शः
डॉ० श्रीकृष्ण शुक्ल 361-363
- ◆ ऐतरेय ब्राह्मणकालीन शैक्षिक परिदृश्य
डॉ० सुरेश मिश्र 364-366
- ◆ तापसवत्सराज में उपनिबद्ध सन्ध्यंग-योजना
एकता यादव 367-369
- ◆ गौणमुख्ययोर्मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययशास्त्रप्रसंगे लोकन्यायप्रयोगविमर्शः
एम० मनोज सिंह 370-371
- ◆ गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रकारिता में शैलीगत वैशिष्ट्य
प्रतिमा कुमारी 372-376
- ◆ जातकपद्धतेः आयुर्दायाध्यायस्य समीक्षणम्
राघव नाथ झा 377-380
- ◆ सिद्धहेमशब्दानुशासने पाणिनेः प्रभावविवेचनम्
संकल्प नाथ झा 381-385
- ◆ 'खजुराहो का शिल्पी' नाटक में मोह और मोक्ष के संघर्ष का चित्रण
डॉ० बुद्धमती यादव व संतोष कुमारी 386-388

इस शोध-पत्र में मैंने पुनर्जन्म पर डॉ० अम्बेडकर के विचारों को बौद्ध दर्शन के मूल विचारों के प्रसंग में दार्शनिक समीक्षा करने का प्रयास किया है। बौद्ध दर्शन या धर्म में पुनर्जन्म के विचार पर बटवारा स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। मोटे तौर पर इन्हे दो समूह में रखा जा सकता है- अम्बेडकरवादी (नवयान), और परम्परागत बौद्ध चिन्तक। अम्बेडकरवादी या नवयानवादी डॉ० अम्बेडकर को अपना मुक्ति दाता और बुद्ध के धम्म को सामाजिक मुक्ति का मार्ग बतलाते हैं। परम्परागत बौद्ध चिन्तक बुद्ध को ही मानते हैं।

अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट पुनर्जन्म को नहीं स्वीकार करते हैं। डॉ० अम्बेडकर के अनुसार कर्मों से पुनर्जन्म का कोई सम्बन्ध नहीं है। सामान्यतः पुनर्जन्म को कर्म-फल के क्रम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। शुभ कर्मों से आदमी सुखी और संतुष्ट रहता है, आपके अपने सब सगे-सम्बन्धी निरोग और सुखी रहते हैं और आप समृद्धि को प्राप्त होते हैं। शुभ कर्मों का फल दान, शील और संयम होता है, इसलिए शुभ कर्मों को बार-बार किया जाना चाहिए। सदाचरण से आदमी शीलवान होता है। उनका कहना है कि हमें शुभ कर्म इसलिए करना है कि पड़ोसी खुश रहे, समाज खुश रहे, न कि मरने के बाद 'स्वर्ग' मिले। बुद्ध के द्वारा बतलाए गए मार्ग का अनुशीलन करते हुए वे इसे 'निर्वाण' अर्थात् व्यक्तिगत मुक्ति के स्थान सामाजिक मुक्ति का हेतु मानते हैं। इनके अनुसार बुद्ध का मार्ग सामाजिक मुक्ति के लिए ही है।

डॉ० अम्बेडकर ने पुनर्जन्म को न स्वीकार करने के लिए दिये गए तर्कों में कहा है कि मरने के बाद क्या होता है? - इस तरह के प्रश्नों को बुद्ध ने व्यर्थ बताया क्योंकि इस तरह के प्रश्नों से मनुष्य का कुछ भी लाभ नहीं।² यह बिल्कुल सही है कि बुद्ध ऐसे प्रश्नों पर मौन रहते थे किन्तु इसका किसी एक पक्ष में तर्क के रूप में नहीं प्रयोग किया जा सकता है। डॉ० अम्बेडकर एक अन्य तर्क को इस रूप में प्रस्तुत किया है कि दुःख को पुनर्जन्म से जोड़ कर देखा जाता है। अमुक व्यक्ति ने पूर्व-जन्म में पाप किया होगा इसलिए वह अब उसका फल भोग रहा है। यह विचार सही नहीं है। बुद्ध ने जिस दुःख का निरूपण किया, वह सांसारिक दुःख है। बुद्ध वचनों में इसके अनेक प्रमाण हैं। दुःख का पारलौकिक अर्थ लगा कर पुनर्जन्म से उसका सम्बन्ध जोड़ना बुद्ध मत के विरुद्ध है।³ बुद्ध ने इन्हें अपने धम्म का आधार इसलिए बनाया क्योंकि यह एक ऐसी जीवन-विधि है कि आदमी सदाचारी बने। बुद्ध ने कहा कि आदमी का आदमी के प्रति जो अनुचित व्यवहार है, वही दुःख का कारण है। इसलिए आदमी का सदाचारी होना आवश्यक है और उसके द्वारा शुभ कर्मों का किया जाना आवश्यक है।⁴ किन्तु यहाँ पर बुद्ध के द्वितीय आर्य सत्य की चर्चा करने की आवश्यकता है। जो की दुःख का कारण क्या है? इसकी चर्चा करता है से यह स्पष्ट हो जायेगा कि इसमें ही पुनर्जन्म को स्वीकार करने के स्पष्ट संकेत हैं। द्वितीय आर्य सत्य 'दुःख समुदायः' है। यहाँ 'समुदायः' का अर्थ कारण है। बुद्ध ने दुःख का मुख्य कारण 'तृष्णा' को कहा है। हमारी अनेकानेक

*असिस्टेंट प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र, विभाग, जी.डी.कालेज, वेगूसराय